

Научная статья
УДК 811.161. 1*27
DOI: 10.5281/zenodo.15113367

СПЕЦИФИКА ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА

© 2025 А.С. Бурляй

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
ORCID 0000-0003-4689-0275

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматривается языковая личность современного российского военного корреспондента как сложное лингвистическое явление, требующее междисциплинарного подхода. Опираясь на теоретические положения Ю.Н. Караулова и современные исследования, автор анализирует вербально-семантический, когнитивный и прагматический уровни языковой личности на примере текстовых сообщений Александра Коца в персональном телеграм-канале. Установлено, что для вербального уровня характерно использование сниженной лексики для создания дихотомии «свой-чужие» и профессионализмов для повышения экспертности. Когнитивный и прагматический уровни характеризуются презентацией ключевых концептов военного дискурса (Война, Победа, Воин, Запад) посредством имитации дискурса газеты и использования речевых жанров, соответствующих задачам военного корреспондента в виртуальном пространстве. В работе подчеркивается, что языковая личность военного корреспондента формируется под влиянием факторов, связанных с реализацией речевой деятельности в виртуальном пространстве, и проявляется как совокупность нескольких языковых субличностей.

Ключевые слова: языковая личность, дискурс, медиадискурс, военный корреспондент, языковая субличность, языковая прагматика, когнитивистика, телеграм-канал.

Для цитирования: Бурляй А.С. Специфика языковой личности современного российского военного корреспондента / А.С. Бурляй // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 2. – С. 116–124. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15113367>.

Языковая личность является одним из популярных лингвистических явлений, исследуемых разными учёными за последние несколько десятилетий. Её изучение сопряжено с использованием сведений и данных, накопленных в пределах различных наук о человеке, так как в противном случае исключительно языковой подход существенно ограничивает получаемые в результате выводы. Об этом в своей монографии «Русский язык и языковая личность» писал Ю.Н. Караулов, указывая на редуцированность в изучении языковой личности как феномена при обращении к данному предмету исключительно в филологической плоскости [3].

Однако последующие работы существенно расширили представление Ю.Н. Караулова. На смену изучения русской языковой личности пришли разноплановые исследования, посвящённые как исследованию языковых личностей известных людей, чьи тексты образуют отдельные корпуса, так и рассмотрению языковых личностей обобщённых групп людей, объединённых по профессиональному или иному социальному признаку. Только за последнее время опубликованы десятки статей по данному направлению Э.Р.Н. Джукман [2], Т.В. Кыштымовой [5], Е.Г. Малышевой [6], А.Н. Пачиной [7], Д.А. Скулимовской [8], В.Л. Устиновой [9], Е.А. Челак [10]. Такое

внимание обусловлено тем, что исследования языковых личностей носят прикладной характер, позволяют определить особенности мыслеречевой деятельности отдельных представителей или групп народов и общностей, давая возможность выйти за рамки исключительно лингвистического подхода.

Такой утилитарный подход к изучению языковой личности позволяет получить не только определённый набор характеристик, но и выявить типичные речевые ошибки, рассмотреть удалённость текстов, порождённых исследуемой языковой личностью, от норм литературного языка, а также определить подходы к осмыслению влияния речи конкретных социальных групп на глобальные и локальные языковые процессы. Учитывая данный подход, считаем необходимым изучить особенности языковой личности современного российского журналиста, сфокусировав внимание на языковой личности современного российского военного корреспондента.

Такое определение исследуемой языковой личности обусловлено синхронным подходом к изучению речевой деятельности военных корреспондентов. При этом выделение данного класса журналистов в отдельную, но репрезентативную группу связано не только с актуальностью их текстов в соотношении с формируемой картиной мира, но и с характером деятельности, предполагающим создание контента и для СМИ, с которым журналист аффилирован, и произведений для персональных медиаресурсов, в том числе блогов.

При этом исследование языковой личности сопряжено с решением проблемы общего и индивидуального в текстах, порождённых человеком вне зависимости от его профессии. При осмыслении языкового материала сообщений, созданных журналистами, данная проблема осложняется тем, что дискурс, состоящий из высказываний специалиста в сфере медиа, порождается нарочито, поддается корректировке и редактуре для соответствия целям и задачам, поставленным редакциями. Это может быть обусловлено как «внешними» требованиями со стороны редакции, так и внутренними потребностями автора публикации.

В таком контексте языковые особенности военных корреспондентов могут быть осмыслены только в тех пределах, которые непосредственно заданы медийным дискурсом. А вычленение общего и индивидуального определяется исключительно на вербальном уровне. Семантическая и прагмалингвистическая составляющие языковой личности военного корреспондента в большей степени предопределены внешними стимулами порождения текстов.

Второй проблемой, препятствующей системному осмыслению языковой личности военного корреспондента, является ограниченность достаточного числа источников текстов и текстовых фрагментов, свойственных линейной коммуникации. В исследованиях, посвящённых языковым личностям известных людей, зачастую рассматриваются не только письменные тексты, но и фрагменты устной речи, в значительной степени насыщенной экстралингвистическими и паралингвистическими элементами – эмоциями, жестами, мимикой и т.д., что в целом даёт представление не только о передаваемых сообщениях, но и о посылах и трансляции смыслов. Даже в том случае, если нам известны факты подготовки тезисов публичным личностям третьими лицами, всё равно их публичная трансляция производится через призму конкретного человека. В то же время современные военные корреспонденты в достаточной степени транслируют свои высказывания через блоги и иные интернет-ресурсы, в большинстве случаев прибегая к использованию письменных текстов (аудиальные и аудиовизуальные компоненты обычно сопровождают или дополняют тексты, делая их креолизованными).

Третий фактор, ограничивающий системное и объективное исследование языковой личности военного корреспондента XXI века, – виртуализация коммуникации. Рассмотрение языковой личности в целом предполагает реконструкцию речевого портрета отдельного человека, находящегося в моно- или полидискурсе, однако действующего и оказывающего воздействие на реальную окружающую среду. Цифровизация и переход медийщиков в виртуальное пространство создало прецедент нивелиации в сознании реципиентов образов, намеренно создаваемых инструментами виртуального пространства, которое следует рассматривать не просто как отдельный дискурс, а как дискурсивное пространство, расчленяемое на ряд дискурсов и сопутствующих субдискурсов. Сам военный корреспондент при этом может свободно обращаться к ним, порождая многомерные полидискурсивные тексты. А порождаемый при этом образ может быть совершенно противоположным тому, который сконструирован для традиционных СМИ или является основной социальной моделью в реальном пространстве.

Хотя «при изучении языковой личности следует учитывать тексты, созданные ими для любых медиа (сценарии авторских документальных фильмов, видеосюжетов, подкасты, колонки, статьи и т.д.), с которыми они работают, а также доступную широкой общественности совокупность высказываний, не имеющих отношения к авторским медиапродуктам, но связанных с профессиональной деятельностью (экспертные комментарии, интервью и т.д.)» [1, с. 78], также необходимо принимать во внимание, что на языковую личность виртуализация оказывает воздействие в следующих аспектах.

1. Анонимность. В отличие от традиционных медиа, где каждый текст имеет своего автора, в виртуальном пространстве социальных сетей идентификация автора может быть затруднена. Даже если имя автора не указано, его можно определить через медиа, которое опубликовало текст. В социальных сетях же анонимность позволяет пользователям скрывать свою личность, что делает сложным установление связи между языковой личностью и конкретным человеком. Это ограничивает возможности для анализа и выводов.

2. Особый правовой режим. В реальной жизни все действия регулируются законами и нормами, несоблюдение которых может привести к последствиям. Однако правовая база для деятельности в виртуальном пространстве ещё не окончательно сформирована. Это даёт авторам контента большую свободу в коммуникации. В результате один человек может иметь как минимум две языковые личности: одну в реальном мире и другую в виртуальном, что следует учитывать при анализе.

3. Гипертекстуальность. Традиционные медиа имеют ограниченные связи между различными контентными единицами, что не позволяет пользователям активно взаимодействовать с ними. В социальных сетях авторы могут создавать гипертексты, включающие ссылки на свои собственные тексты и на работы других авторов. Это расширяет возможности цитирования и создаёт контент с коллективным авторством, что усложняет определение конкретной языковой личности.

4. Креолизованность. В традиционных медиа текст может быть представлен только в письменной или устной форме. В виртуальных пространствах коммуникация обогащается невербальными элементами, такими как эмодзи, стикеры и мемы. Это позволяет более полно охарактеризовать языковую личность в виртуальной среде, учитывая разнообразие используемых коммуникационных средств.

5. Вторичность. Хотя виртуальная среда основана на действиях человека в реальном мире, пользователи создают аккаунты-аватары с характеристиками, которые не всегда отражают их истинную сущность. Таким образом, тексты в виртуальном

пространстве передаются не напрямую от реальной языковой личности, а через посредство виртуальной идентичности, которая может отличаться от реальной.

6. Непрерывность. Тексты для традиционных медиа публикуются последовательно по установленному графику редакции. В отличие от этого, в виртуальной среде коммуникация происходит мгновенно и непрерывно (например, через стримы и видеоконференции). Это устраняет временной разрыв между событием и его освещением, исключая возможность предварительной редакторской правки и подготовки текста. Такой подход значительно увеличивает количество материалов, которые необходимо учитывать при анализе виртуальной языковой личности.

Исходя из этого следует заключить, что исследование языковой личности военного корреспондента невозможно без учёта трёх факторов: решения проблемы личного и индивидуального, ограниченность выбора анализируемого языкового материала, а также специфики виртуального пространства. Данные аспекты должны быть наложены на традиционное трёхуровневое исследование коммуникации, включающее ценностный, познавательный и поведенческий аспекты, выделяемые В.И. Карасиком, а также трёхуровневую модель Ю.Н. Караулова, предполагающую системный анализ на вербально-семантическом, лингвокогнитивном и мотивационном уровнях. «Предлагаемые аспекты коммуникативной личности соотносимы с трехуровневой моделью языковой личности (вербально-семантический, когнитивный, прагматический уровни). Различие состоит в том, что уровневая модель предполагает иерархию планов: высшим является прагматический уровень (прагматикон), включающий цели, мотивы, интересы, установки и интенциональности; средний уровень (семантикон) представляет собой картину мира, включающую понятия, идеи, концепты и отражающую иерархию ценностей; низший уровень (лексикон) – это уровень владения естественным языком, уровень языковых единиц» [3, с. 20].

Целостность языковой личности современного российского военного корреспондента определяется общим триединым подходом к её структуре. «Что касается развиваемого в этой работе трехуровневого представления модели языковой личности, то оно поддерживается довольно широко распространенными идеями о трехуровневости процессов восприятия и понимания, которые оказываются тем самым конгруэнтными самому устройству языковой личности. Так, соответственно намечаемым нами мотивационному, тезаурусному и вербально-семантическому уровням языковой личности в схеме смыслового восприятия выделяют побуждающий, формирующий и реализующий уровни» [4, с. 51].

Для анализа мы обратились к контенту, созданному военным корреспондентом Александром Коцом для своего личного телеграм-канала Kotsnews, выполняющего функцию персонального СМИ-блога. Выбор материала основан на популярности данного ресурса: по данным сервиса TGStat, на канал подписаны порядка 580 000 человек, средний охват одной публикации составляет около 141 000 просмотров, всего в телеграм-канале за 8 лет его существования опубликовано более 50 000 сообщений, что представляет собой репрезентативный объём для объективных выводов. При этом для изучения языковой личности военного корреспондента Александра Коца мы основывались на синхронном подходе к отбору материала, проанализировав 300 авторских текстов и текстовых фрагментов, размещённых в его телеграм-канале.

Следуя трёхуровневой модели языковой личности Ю.Н. Караулова, на вербально-семантическом уровне языковой личности Александра Коца можно выделить следующие особенности.

Так, публикации анализируемого телеграм-канала насыщены пейоративами, инвективой и обсценной лексикой (прим. — тут и далее сохранены авторская орфография, грамматика, лексика, синтаксис и пунктуация): «71 процент проголосовавших считают, что судить **отморозков** надо там, где разрешена смертная казнь. Ради такого можно было бы даже временно отменить российский мораторий на "**вышак**"», «**Засади** врагу под ствол», «На кадрах - уничтожение дроном на оптоволокне вражеской 105-мм гаубицы М101. Прикинулась ветошью, но **не фартануло**», «Немец на Покровском направлении присыпал себя пожухлой листвой и изобразил **потеряшку**», «Плюс ставшие уже рутинной воздушные бои дронов. Операторы "**Веги**" **выносят** ретрансляторы противника на базе Мавиков и Матрасов», «**Киевские ублюдки** решили сместить вектор информационного внимания с **резни** В Русском Поречном в привычной для себя манере», «**Эти вурдалаки** не придумали ничего лучше, чем нанести авиаудар по интернату в Судже, где живут наши граждане. И привычно **свалить** это на российскую сторон», «87 процентов проголосовавших считают, что Шольц таким образом **пытается подмазаться** к Трампу» и т.д.

Сниженная лексика частотно используется Александром Коцом для создания ироничного контекста. Военный корреспондент таким образом одновременно решает несколько задач: существенно уменьшает дистанцию между ним и реципиентом, вызывая так доверие к себе и своим публикациям, формирует отношение аудитории к конкретным личностям и событиям, что в совокупности с узкой тематической направленностью создаёт в восприятии у подписчиков заданное отношение к ситуации. При этом насыщение текстов такой лексикой также усиливает эмоциональную составляющую высказываний, что позволяет военкору создавать контраст между полунеформальными сообщениями о противнике и более официальными публикациями о Вооруженных Силах Российской Федерации. Вторая дихотомия – противопоставление высмеиваемого поражения противника и близкого к торжественному описанию успехов российских военных.

Отдельного внимания заслуживает характер употребления военной лексики языковой личностью Александра Коца. Например, «*На Краматорском направлении (как приятно это произносить) дроноводы 27 артполка вскрывают позиции вражеской артиллерии*», «*Для эвакуации "трехсотых" морпехи отдали свою "Буханку", но по дороге в нее влетает дрон-камикадзе*», «*"Центр" пытается обезопасить фланги группировки, которая пытается заблокировать этот город*» и т.д. Военкор концентрирует на небольших отрезках большое число военных жаргонизмов, превращая свои высказывания в сообщения, имитирующие речь профессиональных военных. Такой приём позволяет автору продемонстрировать собственную экспертность, а значит, убедить читателя в достоверности подаваемой информации.

Также следует отметить высокую степень креолизованности текстов, размещённых в телеграм-канале Александра Коца, где мультимедийный компонент является неотъемлемой частью текстового сообщения. Публикации, содержащие фрагменты видео- и фотоизображения зачастую сопровождаются текстами, продолжающими то, что сообщается с помощью аудиовизуальных сообщений (рис. 1, рис. 2). Данное свойство, присущее виртуальному пространству, выводит высказывания, характерные языковой личности Александра Коца, за пределы сутоязыкового дискурса, расширяя его пространство за счёт экстралингвистических компонентов, заслуживающих отдельного изучения.

Курск: у противника минус шесть танков, три ИМП и полтора десятка БМ

Минобороны официально отчиталось об отражении наката противника в Курской области:

✓ Украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Для чего ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовыми группами противника было предпринято несколько волн атак.

✓ Группировкой войск «Север» противник был своевременно выявлен, подразделениями группировки при поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ.

✓ По состоянию на 14.00 атаки вооруженных формирований Украины отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск.

✓ Потери противника составили шесть танков, три машины разграбления, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. Уничтожение формирований ВСУ продолжается.

Хорошо, когда в наступление колоннами ходим не мы, а хохол.

Рисунок 1

При этом мультимедийный компонент зачастую не является авторским произведением Александра Коца. Он таким образом цитирует информацию, полученную от стрингеров и очевидцев, комментируя происходящее в кадре. Однако именно текст является ключевой доминантой его высказывания. Именно в текстовом сообщении военный корреспондент задает отношение к происходящему, формирует посыл, ретранслируемый на его аудиторию. Поэтому креолизованные посты в анализируемом телеграм-канале, с одной стороны, следует рассматривать как целостные произведения, а с другой, для анализа особенностей языковой личности достаточно рассмотрения текстового фрагмента.

На когнитивном (лингвокогнитивном) уровне языковой личности российского военного корреспондента Александра Коца доминируют концепты Война, Победа, Воин и Запад. Кроме непосредственной тематики публикаций, охватывающих реализацию данных концептов, языковой личности Александра Коца свойственны контекстуальные обращения к указанным выше концептам. Военный корреспондент при описании любых тематик, так или иначе обращается к данным элементам его мышления.

Однако с позиции сферы профессиональной деятельности Александра Коца реализация концептов внутри его языковой личности более важна на прагматическом (мотивационном) уровне, основанном как на когнитивном устройстве, так и на вербальной реализации, потому что «в самом широком плане, говоря о человеке в аспекте его коммуникативного поведения, мы имеем в виду прагмалингвистические параметры языковой личности, т.е. рассматриваем общение как деятельность, имеющую мотивы, цели, стратегии и способы их реализации» [3, с. 45], без чего речевая деятельность журналиста теряет всякий смысл.

Анализируя дискурс, создаваемый сообщениями, размещенными в телеграм-канале Kotsnews следует выделить следующие доминанты: публикации соподчинены рубрикации, заметна регулярность использования устойчивых речевых жанров, распространено использование заголовков, свойственным газетам. Учитывая более чем 25-летний опыт работы Александра Коца в качестве журналиста газеты «Комсомольская правда» можно утверждать, что в виртуальной среде его языковая личность имитирует дискурс газеты. В целом телеграм-канал Александра Коца можно охарактеризовать как пример текстов,

Новые кадры утилизации ВСУ в Курской области

Честно говоря, я думал, что спустя три года войны так в наступление уже не ходят - ни мы, ни наши оппоненты. Но Киев умеет удивлять. Ранним утром четверга противник в Курской области решил попытаться счастья в направлении сел Черкасская Конопелька, Уланок и Фанасевка силами аж до двух механизированных батальонов на бронетехнике. В контратаку пошли танки, броневики, инженерные машины разграбления...

Основной удар пришелся на позиции 810 бригады морской пехоты и 11 бригады ВДВ. Эти подразделения нельзя просто «взять на понт». Да и с соседнего фланга прикрывают отряды спецназа «Ахмат» и добровольческого корпуса Минобороны. Тем более, что накопление сил и подготовка врага к активным действиям разведка группировки «Север» вскрыла заранее. Очередной накат оккупантов мы встретили во всеоружии.

По официальным данным Минобороны на середину четверга, наши авиация, артиллерия, операторы БПЛА уничтожили шесть танков, три машины разграбления, три БМП и 14 боевых бронированных машин. И это еще явно не конец очередного «беспримерного» контрнаступа.

Рисунок 2

свойственных печатным изданиям, который создаёт один человек. Однако учитывая разнообразие используемых им речевых жанров (информационные сообщения, опросы и их результаты, исторические мини-очерки, дайджесты и обзоры СМИ, вовлекающие тизеры крупных публикаций автора (рис. 3), комментарии к видео, стримы, репортажи и т.д.) можно выделить несколько языковых субличностей Александра Коца как военного корреспондента: военкора-хрониста, журналиста-аналитика и памфлетиста. По сути, «моделируется типичная жанровая ситуация, позволяющая отнести определённый текст к заданной теме, выделяются композиционные схемы развертывания темы, языковые заготовки (слова, сочетания, устойчивые выражения) для порождения и понимания смысла первичной и вторичной информации, создаётся прототипический текст в соответствующем жанре с помощью данных заготовок» [4, с. 51].

Аплотрируем стоя группировке войск «Север»

6 февраля

Сегодня у парней в Курской области была славная охота, результат работы «северян» вызывает искреннее чувство гордости.

Судя по направлениям ударов, цель нынешнего «наступления обреченных» - попытаться спасти от критической ситуации гарнизон в оккупированной ВСУ Судже. Здесь, в последнее время, нависла серьезная угроза. Наши подразделения пытаются отрезать город от границы с юго-восточной стороны, отрезав маршруты поставок вооружения и техники. Собственно, выбить нас с выгодных позиций и пытается украинское командование.

Между тем, сохраняется вероятность ударов в нашем приграничье и на других участках. Не так давно украинцы пытались прорваться и закрепиться в юго-западном углу Курской области - в районе Теткино. Получив по зубам, откатились. Мой источник в Конотопе сообщает, что колонны американских машин МаххПро сегодня полдня шли через город как на Сумы, так и на север - в сторону Шостки. А Шосткинский район граничит с Рыльским и Хомутовским на Курщине, где в последнее время очень активна вражеская беспилотная авиация. В ответ наши авиация и ракетчики наносят удары по скоплениям ВСУ по ту сторону границы в районе Глухова и самой Шостки. То есть, и об этих намерениях мы в курсе.

Вместе с тем, по словам моего источника, в последние дни в район Конотопа, Сум и Батурина свозят строительную технику и бетонные колапки-ДОТы, начинают возводить оборонительные линии и окопы, предполагая, судя по всему, и не самое удачное для Киева развитие событий.

Собственно, это еще одна причина нежелания уходить из Курской области. Украинское командование боится, что многотысячная российская группировка «на плечах» отступающих может развернуть наступление на Сумскую область в целом и на Сумы в частности. И на всякий случай ВСУ подготовиться к обороне. Хотя все эти усилия были бы куда логичнее где-нибудь на Покровском или Кураховском направлениях. Но политический каприз в очередной раз возобладал в Зеленском над военной логикой. И за это, глядя на горящую колонну натовской техники на Курщине, его можно было бы поблагодарить.

Подробнее о событиях дня - в моем материале

@sashakots

👍 3,4K 🏆 748 ❤️ 172 🗣️ 90 🔥 24 💬 19 📧 6 😊 3

Рисунок 3

Речевые жанры, представленные в телеграм-канале Александра Коца, определяют не только по структурным, схематическим признакам, но и по характеру используемой лексики, особенностям синтаксиса предложений. Автор задаёт темпо-ритм, свойственный печатным СМИ, но в то же время насыщает сообщения эмоционально-окрашенной лексикой, допускает использование приёмов, которые недопустимы для употребления при создании контента официального издания. Учитывая особенности современных социальных медиа, на которые не распространяются нормы, характерные для традиционных медиа, языковая личность военного корреспондента в большей степени свободная с точки зрения используемых речевых тактик и лексических средств передачи информации. Однако в сознании аудитории Александр Коц не меняет своего статуса при публикации сообщений на разных информационных площадках: как коллективных официальных, так и персональных более неформальных. В то же время считаем, что языковую личность современного российского военного корреспондента (безотносительно анализируемых персоналий) следует изучать, опираясь на текстовые

фрагменты, опубликованные на любых коммуникационных площадках вне зависимости от их специфики. Так, например, использование ненормативной лексики является именно характерным свойством языковой личности современного российского военного корреспондента, несмотря на то, что такие языковые единицы отсутствуют в телевизионном и радиодискурсе, не свойственны печатным медиа. В то же время обценная лексика — наиболее распространённое средство усиления эмоциональной выразительности на тех площадках, где её употребление не регламентировано.

Таким образом, языковая личность современного российского военного корреспондента с учётом факторов реализации речевой деятельности в виртуальном пространстве на примере текстовых сообщений, размещённых в телеграм-канале Александра Коца, может быть охарактеризована на вербально-семантическом уровне как использующая сниженную лексику (пейоративы, инвективу и обценную лексику) для подчёркивания дихотомии «наши – враги», концентрирующую профессионализмы для демонстрации экспертности и повышения доверия к высказываниям. На когнитивном и прагматическом уровнях презентация концептов Война, Победа, Воин и Запад, свойственных военному дискурсу, реализуется посредством имитации дискурса газеты, наполняемого высказываниями, порождёнными несколькими языковыми субличностями согласно тем речевым жанрам, которые максимально соответствуют задачам, стоящим перед современным российским военным корреспондентом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бурляй А.С. Особенности языковой личности в виртуальном пространстве социальных медиа / А.С. Бурляй // Донецкие чтения 2024: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : материалы IX Международной научной конференции, Донецк, 15–17 октября 2024 года. – Донецк : Донецкий национальный университет, 2024. – С. 77–79.
2. Джукман Э.Р.Н. Соотношение понятий «речевой портрет» и «языковая личность» / Э.Р.Н. Джукман // Мир науки, культуры, образования. – 2019. – № 2 (75). – С. 354–357.
3. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик – Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с.
4. Караулов В.Ю. Русский язык и языковая личность. / В.Ю. Караулов. – Изд. 7-е. – М. : Издательство ЛКИ, 2010. – 264 с.
5. Кыштымова Т.В. Понятие «языковая личность» в современной лингвистике / Т.В. Кыштымова // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2014. – № 6. – С. 237–244.
6. Малышева Е.Г. Дискурсивная языковая личность и идиостиль журналиста: методология и методы исследования (на примере анализа текстов Омского журналиста Сергея Шкаева) / Е.Г. Малышева // Политическая лингвистика. – 2017. – № 6(66). – С. 39–44.
7. Пачина А.Н. Языковая личность современного журналиста: использование коммуникативных стратегий и тактик речевого воздействия на читателя / А.Н. Пачина // Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. – 2014. – № 7. – С. 68–72.
8. Скулимовская Д.А. О роли языковой личности в речевом акте: языковая личность предупреждающего / Д.А. Скулимовская // Известия Алтайского государственного университета. – 2014. – № 2-2(82). – С. 197–201.
9. Устинова В.Л. Дискурсивная языковая личность журналиста-колониста в медиадискурсе: гендерный аспект / В.Л. Устинова // Гуманитарные и социальные науки. – 2022. – Т. 92, № 3. – С. 119–123.
10. Челак Е.А. Портрет языковой личности военного корреспондента / Е.А. Челак, А.В. Шарыпова // Русский лингвистический бюллетень. – 2023. – № 8(44). – 9 (6 с.)

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Kotsnews : канал // Telegram [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://t.me/sashakots> (дата обращения: 06.02.2025).

REFERENCES

1. Burlyay A.S. (2024). Osobennosti yazykovoy lichnosti v virtual'nom prostranstve sotsial'nykh media [Features of linguistic personality in the virtual space of social media]. Donetskiye chteniya 2024: obrazovaniye,

nauka, innovatsii, kul'tura i vyzovy sovremennosti: materialy IX Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, Donetsk, 15–17 oktyabrya 2024 goda [Donetsk Readings 2024: Education, Science, Innovation, Culture and Challenges of Modernity: Proceedings of the IX International Scientific Conference, Donetsk, October 15–17, 2024], 77–79. Donetsk: Donetskiiy natsional'nyy universitet (In Russian).

2. Dzhukman E.R.N. (2019). Sootnosheniye ponyatiy «rechevoy portret» i «yazykovaya lichnost'» [The correlation of the concepts "speech portrait" and "linguistic personality"]. *Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya*, 2(75), 354–357. (In Russian).

3. Karasik V.I. (2002). *Yazykovoy krug: lichnost', kontsepty, diskurs* [Language circle: Personality, concepts, discourse]. Volgograd: Peremena (In Russian).

4. Karaulov V.Yu. (2010). *Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost'* [Russian language and linguistic personality] (7th ed.). Moscow: Izdatel'stvo LKI (In Russian).

5. Kyshtymova T.V. (2014). Ponyatiye «yazykovaya lichnost'» v sovremennoy lingvistike [The concept of "linguistic personality" in modern linguistics]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta*, (6), 237–244 (In Russian).

6. Malysheva E.G. (2017). Diskursivnaya yazykovaya lichnost' i idiostil' zhurnalista: metodologiya i metody issledovaniya (na primere analiza tekstov Omskogo zhurnalista Sergeya Shkayeva) [Discursive linguistic personality and idiostyle of a journalist: methodology and methods of research (based on the analysis of texts by Omsk journalist Sergey Shkayev)]. *Politicheskaya lingvistika*, 6(66), 39–44 (In Russian).

7. Pachina A.N. (2014). Yazykovaya lichnost' sovremennogo zhurnalista: ispol'ovaniye kommunikativnykh strategiy i taktik rechevogo vozdeystviya na chitatelya [Linguistic personality of a modern journalist: the use of communicative strategies and tactics of speech influence on the reader]. *Vestnik Khakasskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.F. Katanova*, 7, 68–72 (In Russian).

8. Skulimovskaya D.A. (2014). O roli yazykovoy lichnosti v rechevom akte: yazykovaya lichnost' preduprezhdayushchego [On the role of linguistic personality in speech act: Linguistic personality of the warner]. *Izvestiya Altayskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2-2(82), 197–201. (In Russian).

9. Ustinova V.L. (2022). Diskursivnaya yazykovaya lichnost' zhurnalista-kolumnista v mediadiskurse: gendernyy aspekt [Discursive linguistic personality of a journalist-columnist in media discourse: Gender aspect]. *Gumanitarnyye i sotsial'nyye nauki*, 92(3), 119–123 (In Russian).

10. Chelak E.A., & Sharypova A.V. (2023). Portret yazykovoy lichnosti voyennogo korrespondenta [Portrait of the linguistic personality of a war correspondent]. *Russkiy lingvisticheskiy byulleten'*, 8(44), 9 (6 p.) (In Russian).

Поступила в редакцию: 08.02.2025 г.

SPECIFICS OF MODERN RUSSIAN MILITARY CORRESPONDENT'S LINGUISTIC PERSONALITY

A.S. Burlyai

The article addresses the linguistic personality of a modern Russian military correspondent as a complex linguistic phenomenon requiring an interdisciplinary approach. Based on the theoretical provisions of Y. N. Karaulov and modern research, the author analyzes the verbal-semantic, cognitive and pragmatic levels of linguistic personality using the example of Alexander Kotz's text messages in his personal telegram-channel. It has been established that the verbal level is characterized by the use of sub-standard vocabulary to create a "friend - foe" dichotomy and professionalisms to increase expertise. The cognitive and pragmatic levels are characterized by the presentation of key concepts of military discourse (War, Victory, Warrior, West) through imitation of newspaper discourse and the use of speech genres corresponding to the tasks of a war correspondent in the virtual space. It is stressed that a war correspondent's linguistic personality is formed under the influence of factors related to the implementation of speech activity in the virtual space, and manifests itself as a combination of several linguistic subpersonalities.

Key words: linguistic personality, discourse, media discourse, military correspondent, linguistic subpersonality, linguistic pragmatics, cognitive science, telegram-channel.

Бурляй Анна Сергеевна.

Донецкий государственный университет, г. Донецк,
Российская Федерация.

Старший преподаватель кафедры русского языка.

ORCID: 0000-0003-4689-0275.

E-mail: anna.burlyai@mail.ru

Burlyai Anna Sergeevna.

Donetsk State University, Donetsk,
Russian Federation.

Senior lecturer at the Russian Language Department.

ORCID: 0000-0003-4689-0275.

E-mail: anna.burlyai@mail.ru